

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sadirxonova Saidaxon Ozodxonovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
GNOSEOLOGIYA. BILISH VA ILMIY BILISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY